

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ: ПРЕИМУЩЕСТВА И СЛОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ETCS

Курбанов Жонибек Файзуллаевич

Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация. Статья представляет собой детальное описание Европейской системы управления движением поездов (ETCS). Основное внимание уделено уровням ETCS и их характеристикам, включая технические особенности и принципы функционирования. Описываются преимущества ETCS, такие как унификация систем управления, повышение безопасности и пропускной способности железнодорожной сети. Также рассматриваются недостатки системы, включая высокие начальные затраты и сложности интеграции с существующими национальными системами. Особое внимание уделено анализу эффективности использования информации от различных датчиков местоположения поезда и принципам организации ETCS на многоуровневой архитектуре. В заключении подчеркивается значимость ETCS для улучшения безопасности и эффективности железнодорожных перевозок на международном уровне, несмотря на высокие начальные затраты и трудности внедрения.

Ключевые слова: Европейская система управления движением поездов (ETCS), уровни ETCS, унификация железнодорожных систем, безопасность железнодорожных перевозок, пропускная способность, GSM-R, локомотивное оборудование, индуктивный шлейф Euroloop.

Введение

Развитие технологий в железнодорожной индустрии не стоит на месте. В последние годы все больше внимания уделяется разработке беспилотных поездов, которые могут перевозить пассажиров и грузы без участия человека. Это открывает новые возможности для улучшения безопасности, повышения эффективности и снижения затрат в железнодорожном транспорте. Беспилотные поезда оснащаются передовыми технологиями автоматизации, системами контроля. Они способны самостоятельно управлять движением поезда, соблюдая расписание и правила безопасности. Это осуществляется благодаря сети датчиков, которые постоянно мониторят окружающую среду и обрабатывают информацию для принятия решений.

European Train Control System (ETCS) это стандарт системы контроля поездов, разработанный для унификации и повышения безопасности железнодорожного транспорта в Европе. Основная цель ETCS - заменить разнообразные национальные системы сигнализации и обеспечить совместимость железнодорожных сетей разных стран.

Страны, использующие ETCS:

- Европейские страны: ETCS широко используется в большинстве европейских стран, включая Францию, Германию, Италию, Испанию, Швейцарию и Великобританию.

- Другие страны: ETCS также внедряется в некоторых странах за пределами Европы, таких как Китай, Индия и Австралия, в рамках проектов модернизации железнодорожных систем.

Основная часть

Основные уровни ETCS:

1. ETCS Level 1:

- Использует традиционные рельсовые цепи и внешние сигналы.
- Оборудование на поезде получает информацию о разрешении движения от путевых устройств.
- Остается в рамках существующих систем сигнализации.

2. ETCS Level 2:

- Переход к цифровой связи с использованием GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway).
- Сигналы передаются напрямую в кабину машиниста, уменьшая необходимость в внешних сигналах.
- Более высокая точность контроля движения поездов.

3. ETCS Level 3:

- Полностью удаляет рельсовые цепи и внешние сигналы.
- Использует данные о местоположении поездов в реальном времени для управления движением.
- Максимально повышает пропускную способность и безопасность.

Достоинства ETCS

- Унификация: ETCS позволяет стандартизировать системы управления движением поездов по всей Европе, улучшая совместимость и эффективность.
- Безопасность: Снижение риска аварий благодаря точному контролю и автоматическому регулированию скорости.

- Пропускная способность: Оптимизация использования железнодорожной инфраструктуры позволяет увеличить количество поездов на линии.

- Экономия ресурсов: Снижение эксплуатационных расходов благодаря автоматизации и стандартизации процессов.

Недостатки ETCS

- Высокие начальные затраты: Внедрение системы требует значительных инвестиций в инфраструктуру и оборудование.

- Сложность интеграции: Необходимость интеграции с существующими национальными системами управления может быть сложной и дорогой.

- Требования к обучению: Потребность в обучении персонала для работы с новой системой.

Анализ эффективности использования информации от различных датчиков местоположения поезда

Наиболее эффективное использование информации от разных датчиков местоположения поезда в переходной период возможно только при задействовании логики централизации, основанной на геометрических расчетах.

Принцип организации и схемы организации ETCS

ETCS организуется на основе многоуровневой архитектуры, где каждый уровень предлагает определенные функции и возможности для управления движением поездов:

Схема организации ETCS:

1. Инфраструктура пути:

- ETCS Level 1: Рельсовые цепи, бализы, линии связи.

- ETCS Level 2 и 3: GSM-R базовые станции, цифровая связь.

2. Подвижной состав:

- Оборудование для приема сигналов, системы автоматического контроля поездов (АТР).

3. Централизованное управление:

- Диспетчерские центры, системы управления движением, серверы и базы данных.

4. Связь и данные:

- GSM-R для передачи данных между поездами и центрами управления.

Частоты и применение в странах

ETCS использует радиочастоты, выделенные для железнодорожных нужд, в диапазоне GSM-R, который работает на частотах 876-880 МГц (вверх по

линии) и 921-925 МГц (вниз по линии). GSM-R обеспечивает надежную и безопасную связь для управления движением поездов.

Система ERTMS предназначена для обеспечения интероперабельности (совместимости) технических средств в грузовом, пассажирском и скоростном движении, а также в международных транспортных коридорах, эффективного управления движением поездов, в том числе безопасности (подсистема ETCS).

Система ERTMS предполагает несколько уровней реализации. Ее начали разрабатывать в Европейском институте железнодорожных исследований (ERRI) на базе комплекта единых стандартов. На основе этих стандартов ведущие фирмы-разработчики технических средств железнодорожной автоматики создали все компоненты ERTMS.

Система ERTMS первого уровня предполагает сохранение существующих национальных технических средств управления и обеспечения безопасности движения поездов (рельсовых цепей, счетчиков осей, путевых светофоров, систем автоблокировки, электрической и диспетчерской централизации). Для обеспечения интероперабельности применяются следующие дополнительные каналы передачи информации на локомотив:

точечный радиопередатчик Eurobalise для обмена постоянной и оперативной информацией с локомотивом в определенных точках пути;

индуктивный шлейф Euroloop для передачи на локомотив информации о показании впередистоящих светофоров или устройства радиоканала.

ERTMS второго уровня отличается тем, что в систему вводится непрерывный канал радиосвязи GSM-R. При этом сохраняются существующие технические средства управления и обеспечения безопасности движения поездов и нет необходимости применять индуктивный шлейф, а Eurobalise

используют автономно только для передачи на локомотив информации о координате точки пути, чтобы скорректировать местонахождение поезда. Вся необходимая информация на локомотив передается по радиоканалу GSM-R через Центр радиоблокировки RBC, который может одновременно работать с 60 локомотивами в информационном режиме или с 30 локомотивами в режиме управления и обеспечения безопасности. Преимуществом применения GSM-R является непрерывность связи «путь-локомотив», высокая скорость передачи информации и интероперабельность. Наличие путевых светофоров необязательно. Местонахождение и целостность поездов контролируются внешними системами, не входящими в ERTMS.

Заключение

ETCS представляет собой передовую систему управления движением поездов, которая обеспечивает высокий уровень безопасности, эффективности и совместимости на международном уровне. Ее многоуровневая архитектура и использование современных технологий делают ее одним из лучших решений для унификации и оптимизации железнодорожного транспорта. Внедрение ETCS способствует значительному улучшению безопасности и эффективности железнодорожных перевозок, несмотря на высокие начальные затраты и сложности интеграции.

Список использованных источников:

1. Связь с подвижными объектами на железнодорожном транспорте. Справочник/ Ю.В. Ваванов, Н.Е. доценко, В.Е. Малявко, С.И. Тропкин. – М.: Транспорт, 1984. -320 с.
2. Курбанов Ж. Ф., Колесников И. К., Яронова Н. В. Современная цифровая связь железной дороги //The scientific heritage. – 2020. – №. 55-1. – С. 23-26.

3. Яронова Н.В., Шосалманов А.Х., Ходжамов Ш.Ф. Возможности применения на железнодорожном транспорте технологий беспроводной связи // The Scientific Heritage. 2021. № 63-1 (63). – С. 69-72.

4. Роенков Д.Н., Плеханов П.А. Технология ММО для подвижной связи 5G // Автоматика, связь, информатика. – 2019. – № 8. – С. 21-25.

5. Курбанов Ж. Ф., Колесников И. К., Яронова Н. В. Основы цифровой и интеллектуальной системы железнодорожной связи //The Scientific Heritage. – 2020. – №. 55-1. – С. 26-32.

6. Роенков Д.Н., Яронова Н.В. Квантовые линии связи // Автоматика, связь, информатика. – 2019. – № 9. – С. 23-28.

7. Яронова Н.В., Шосалманов А.Х., Ходжамов Ш.Ф. Возможности применения на железнодорожном транспорте технологий беспроводной связи // The Scientific Heritage. 2021. № 63-1 (63). – С. 69-72.

8. Кнышев И. П., Роенков Д. Н., Сапрыкин Д. В. Надежность каналов в сетях связи с подвижными объектами //Автоматика, связь, информатика. – 2021. – №. 10. – С. 35-38.

9. Роенков Д. Н., Шматченко В. В., Яронова Н. В. Повышение надежности сетей поездной радиосвязи //Автоматика, связь, информатика. – 2017. – №. 7. – С. 22-27.

9. Kurbanov, J. F., Sattarov, K. A., Yaronova, N. V., & Xusnidinova, N. F. (2020). Model and device for measuring the parameters of the technological radio communication network in the "on-line" mode in the signaling and communication laboratory wagon. In 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-5).

10. Роенков Д. Н., Яронова Н. В. Атмосферные оптические линии связи //Автоматика, связь, информатика. – 2016. – №. 11. – С. 7-10.

11. Колесников, И. К., А.А. Халиков, и Н.В. Яронова. "Влияние электромагнитного поля на свойства жидких и твердых тел." Наука. Образование. Техника 4 (2007): 104.